

СИМВОЛИЧЕСКАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ ИДЕИ ДОБРА В ЭЗОТЕРИЧЕСКОМ АРХИТЕКТУРНОМ ОРНАМЕНТЕ

Булатов Саидахбор Собитович

профессор Ташкентского государственного педагогического
университета, академик Российской международной академии
педагогических наук, доктор педагогических наук.

+99897 344-19-52 bsaidaxbor@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18583095>

ARTICLE INFO

Received: 08th February 2026

Accepted: 09th February 2026

Online: 10th February 2026

KEYWORDS

свастика, символ, орнамент,
майолика, знаки, геометрик
орнамент, памятники,
сюжет, проявления, цвет,
значение, форма, содержание,
репрезентация,
национальность, духовность,
астрономия, искусство,
идентичность, традиция,
интеграция, история,
украшение, гармония

ABSTRACT

*Медресе Кокалдош – мемориальный памятник города
Ташкента. Он был построен Кулбобо Кокалдошем в
1551-1575 годах. Он расположен на центральной
площади Чорсу в Ташкенте.*

*Крыша медресе украшена геометрическим
орнаментом из 10 и 5 рахвов. Четыре квадрата с двух
сторон красиво оформлены, изображая чархпалак,
встречающийся практически во всем архитектурном
опыте Средней Азии. До этого столетия никому не
удавалось научно проанализировать эту
закономерность. Мы пока не нашли научного анализа
ни в одном источнике.*

*Так какую же мудрость олицетворяют четыре
одинаковых узорных орнамента на фасаде здания
Кокалдоша?*

*Как нет бессмысленного слова в мире, так и нет
бессмысленного узора.*

*Если заглянуть внутрь квадрата, то он разделен на
девять ячеек, а слова «Творец» и «Мухаммед»
написаны четыре раза арабским алфавитом. Инжир
при виде сбоку один большой круг изображен по
часовой стрелке, а четыре поменьше — против
часовой стрелки. В цветовом отношении цвета Творца
и Мухаммеда изображены одним цветом. Многие
читают слова Творец и Мухаммед. Но они не могут
читать вместе эти слова и формы. Причина этого в
том, что люди, знающие арабское правописание,
недостаточно знают о символическом значении форм,
а если и знают, то им трудно читать их вместе. В
данной статье мы определили концептуальные основы
композиции эпиграфического рисунка и пришли к
следующему выводу.*

В результате астрономического исследования

убранства медресе Кокколдош было установлено, что программа проживания людей в мире существования описывается посредством символических выражений, основанных на учении ислама.

Древняя земля Узбекистана богата историческими памятниками. Города Самарканд, Бухара, Хива являются крупнейшими центрами туризма Центральной Азии. В столице Узбекистана – Ташкенте, известном в IX- X веках как Бинкент, также имеются архитектурные памятники прошлого. Бинкент был окружен высокими стенами, и имел 12 ворот. Стены города были разрушены в период монгольского нашествия, но в эпоху правления Тимура и тимуридов (XIV-XV в.в.) были восстановлены, Ташкент превратился в крупный феодальный город с множеством красивых зданий и сооружений. Одним из наиболее известных архитектурных памятников Ташкента является медресе Кукельдаш.

Слово “кукельдаш” имеет два значения:

1. Побратимы, которых кормила одна мать, т.е. чужой ребенок, которого наравне со своим кормила няня. Таким братьям падишаха давали прозвище Кукельдаш. Как указывается в “Гиёс ул-лугат” (Помощнике словарей), данное слово образовано от двух тюркских слов - “кука” (“сын няни”) и “тош” или “дош” (“напарник”). Слово “куке” (“старший брат”), употребляется в казахском языке и сегодня.
2. В Средние Века в Туркестане - в частности, в Бухарском ханстве - чиновник, занимающийся обеспечением внутренней безопасности страны [1].

Медресе было возведено Кулбобо Кукельдашем в 1551-1575 годах на центральной площади Ташкента – Чорсу. В начале XVIII века здание медресе пришло в упадок и было превращено в караван-сарай. Позже оно было восстановлено. Мастера, принимавшие участие в возрождении медресе, оставили над входными воротами следующую надпись: “Данное прекрасное здание в 1246 году (по календарю) хиджри (1830-1831г.г.) восстановил Азим Вали угли уста Аваз Мухаммад”. Далее можно прочесть: “Данное здание было реконструировано под руководством главного командующего дворца Жахонгирбек угли Шодмонбека... Смерть человека неизбежна, однако его дела останутся навеки”. Работы майолики выполнены сыном мастера Салимжона мастером Олимжоном” [2].

Во время землетрясения 1868 года здание медресе было сильно повреждено, особенно пострадал купол. В 1902-1903г.г. за счет средств, собранных народом, верхняя часть медресе была реконструирована, но купол основного фасада и сам фасад не были восстановлены.

Боковые стороны фасада до основы купола и часть ребристых стен были отделаны европейским кирпичом, рядом с фасадом появились красивые равоки (передняя или внутренняя часть здания в виде круга, ниша) в форме полукруга. Над минаретами, т.е. были возведены маленькие минареты на манер махаллинских мечетей XVIII-XIX веков. На столбах основного фасада на месте куполов установили фонарики той же формы, что и на минаретах. Во время землетрясения 1946 года медресе вновь было полностью разрушено [3], а в начале 1950-х годов реконструировано. На фасаде медресе можно видеть геометрические и пяти-и десяти-

гранные узоры. С двух сторон по фасаду расположены два квадратных орнамента и орнаменты в виде алтаря-полочки (рис. 1).

Рис. 1. Современный вид медресе Кукельдаш.

С обеих сторон также находится искусно отделанный квадрат, в котором изображено водяное колесо, встречающееся в практике всех направлений, школ зодчества Центральной Азии. В научной литературе данный орнамент не рассматривался.

Как нет слов без значения, так же нет и орнамента без значения. Что же означают четыре одинаковых орнамента в форме квадрата на фасаде здания медресе Кукельдаш?

Попробуем проанализировать этот орнамент.

Присмотримся к квадрату - он разделен на 9 клеток, арабскими буквами написано "Создатель", четыре раза написано "Мухаммад". Надписи "Создатель" и "Мухаммад" выполнены одинаковым светло-голубым цветом. Многие читают эти слова, но не могут воспринимать и не анализируют их в единстве с формами.

Рис. 2. Символический орнамент, выполненный с двух сторон фасада медресе Кукельдаш.

Одно большое водяное колесо изображено в направлении стрелок часов, четыре – против часовых стрелок.

Почему выбран квадрат? Квадрат – это четыре стороны света. Также он означает прочность, безграничность вселенной, вечность, свет. Он также означает то, что человек – дитя Солнца. Кроме того, материальная основа мира состоит из четырех элементов: земли, воды, воздуха и огня. Квадрат – это символ симметрии, красоты, равенства (рис. 3).

Квадрат разделен на 9 частей. Если вписать цифры в клетки, получим изображение как на рис. 4. Обратимся к философии цифр в математике, каждая цифра имеет своеобразное логическое и философское значение. Цифра 1 означает: Аллах един. Цифра 2 – символ парности и т.д.

Человек развивается в утробе матери 9 месяцев, 9 дней, 9 часов, 9 минут. Здоровый человек имеет 9 важных органов: глаза, уши, нос, рот, руки, ноги, живот, зубы и язык. Кроме того, цифра 9 издревле считалась священной, символом счастья.

В центре квадрата находится цифра 5. У человека развито пять анализаторов: слух, зрение, чувство запаха и вкуса, осязание. Согласно восточной философии, земная жизнь делится на пять этапов. В этот преходящий мир человек приходит для испытания, получает оценку за свои деяния, после смерти его ждет рай или ад. Напоминанием об этом художник хочет призвать всех к добродетели. Кроме того, цифра пять означает пять канонов – основных понятий исламской религии иймон (вера в очень широком понимании), намаз (молитву), уразу, подаяние и хадж. Символическое значение цифры пять заключается в призыве к совершению добрых дел.

Рис. 3. Квадрат.

Рис. 4. Квадрат на 9

Декор на фасаде медресе

Рис. 6 Аллах

Рис. 7. Аллах и Мухаммад.

Рис. 5.

Рис. 8. Обратное

Если подсчитать сумму цифр по вертикали или по горизонтали, получаем 6, 12, 18, 24.

В священной книге Ислама – «Коране» сказано, что 18 тысяч миров Создатель сотворил за 6 дней. Цифра 6 в исламской философии является символом совершенства. В данном аяте цифра 6 символична. Здесь говорится «18 тысяч миров Создатель сотворил в совершенстве». Под этим подразумевается, что ни один человек не может создать что-то лучше Создателя.

Цифра 12 тоже не случайна. В году 12 месяцев. В сутках 24 часа. Сумма цифр по диагонали составляет 15. Это означает: в месяце 15 темных (трудных), 15 светлых (хороших) дней, т.е. человеческая жизнь, подобно космосу, состоит из света и тьмы, жизненный путь каждого человека труден.

На квадрате в полном объеме в направлении часовой стрелки изображено водяное колесо (рис. 5). Водяное колесо – символ вечного движения. Это указание на то, что мир находится вечно в движении, движение к добру, к счастью – неперемное условие бытия и развития человеческой личности. Кроме того, используется слово «чорунсур» (четыре элемента), что значит, мир состоит из четырех элементов: воды, земли (грунта), воздуха и огня. Даная форма более 1000 лет используется на Востоке в различных значениях. Немецкий математик Герман Вейль писал: свастика – один из древнейших символов человечества. Рисунки на стенах древнего Афрасиаба, относящиеся к X-XI векам, являются подтверждением его слов.

Узоры в виде водяного колеса – символ солнца, смерти и жизни, вечности. У чеченцев, ингушей гости, придя в дом к хозяевам, рисуют водяное колесо на их дверях – к добру, к счастью, как символ дружбы. У монголов усложненное изображение водяного колеса означает «счастье на десять тысяч лет». Орнамент у входа в юрту означал «пусть свет в этом доме не гаснет никогда».

В мире существует много разновидностей водяного колеса. Логический анализ его формы позволяет сделать следующие заключения (рис. 5 а).

Рис. 5а.

Вид формы водяного колеса. S_1, S_2, S_3, S_4 – линии, указывающие на направление движения водяного колеса.

Линия AC – символ жизни. Линия DB – символ краткости жизни человека, т.е. символ смерти. Линии A1, B2, C3 и D4 служат для обозначения движения, т.е. придания ему динамичного вида. Движение водяного колеса слева направо означает повторение жизни и смерти и вечность мира. Художник выражает мысль о единстве жизни и смерти, о вечности мира.

В священной книге мусульман “Коране” сказано, что Создатель создал жизнь, дабы определить, кто из людей лучше. Слово “Создатель”, как мы видим, расположено в центре квадрата и водяного колеса – этим художник хочет сказать, что Всевышний есть единственная сила, приводящая в действие этот мир, единственный кто видит и знает все (рис. 6).

На четырех углах квадрата читаем слово “Мухаммад” (рис. 7). Этим, на наш взгляд, художник хочет сказать, что Аллах направил на все четыре стороны света своего посланника – гармонично развитого человека пророка Мухаммада как посланника добра и пример для подражания.

На рис. 8 на четырех сторонах водяного колеса внутри квадрата можно видеть движение большого водяного колеса, которое символизирует силы зла, направленные против воли Создателя. Это также означает, что жизнь есть борьба добра и зла.

Таким образом, наследие наших предков, в том числе и орнамент медресе Кукельдаш служат не только для воспитания чувства прекрасного, но и несет в себе духовно-нравственное начало. Как следует из данного анализа архитектурных символов, любая «мелочь» традиции древнего зодчества заключает в себе мудрость народа, наполнена особым философским смыслом [5].

Философские идеи, своеобразно выраженные в памятниках древнего зодчества, призывают к добру не только мусульман, но и представителей всех других конфессий. Внешнее и внутреннее оформление этих архитектурных сооружений содержит в себе не только эстетический элемент, но и скрытый духовный смысл.

Мы обязаны помнить и передать последующим поколениям великое нравственное наследие, созданное нашими предками на протяжении долгих веков, познать, восстановить и развить виды национального прикладного искусства, его своеобразные особенности, раскрыть секреты художественных школ прошлого, технологии, стили, восстановить имена великих мастеров. Наша святая обязанность – оберегать эти уникальные жемчужины древнего искусства.

Литература:

1. Ўзбек миллий энциклопедияси, 2-жилд, -Т.: Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 2000.
2. Крюков К. С. Кукалдош мадрасаси. -Т., Ўзбекистон, 1968.
3. М.М. Хайруллаев, М. Ҳақбердиев. Логика. -Т., 1984.
4. Комилов Н. Тасаввуф. -Т.: Мовароуннаҳр – Ўзбекистон, 2009.

5. Саипова М.С. Кўкалдош мадрасаси безакларида яширинган рамзлар талқини// Ўзбекистон халқаро Ислом академияси, Ислом тарихи, маданияти ва санъатини тадқиқ этиш маркази “Марказий Осиёда Ислом сивилizatсияси: ўтмиш ва ҳозирги замон” II Халқаро илмий-амалий конференция материаллари тўплами. –Т.: 2022. 275-280 б.

